

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 8, June 2026, P. 14-19

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.20993346)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20993346>

Kajian Literatur: Hambatan Epistemologi Siswa dalam Memahami Materi Persamaan Linear Dua Variabel

Nazzua Hilda, Rr. Dinda Bayu Putri, Natasya Karla

Universitas Indraprasta PGRI

email : hildanazzua@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah satu materi matematika yang penting karena menjadi dasar dalam mempelajari konsep matematika yang lebih kompleks serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Kesulitan tersebut mengindikasikan adanya hambatan epistemologi yang menghambat siswa dalam memahami dan menerapkan konsep secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk hambatan epistemologi yang dialami siswa dalam memahami materi SPLDV serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data berupa artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar pada rentang tahun 2020–2026. Artikel yang dipilih dianalisis dan disintesis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan epistemologi siswa pada materi SPLDV meliputi kesulitan memahami soal cerita, menentukan variabel, membentuk model matematika, menghubungkan konsep dengan konteks permasalahan, serta menerapkan prosedur penyelesaian yang tepat. Selain itu, hambatan tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya penguasaan konsep aljabar sebagai materi prasyarat.

Kata kunci: Kajian Literatur, Siswa, Materi pembelajaran, Persamaan Linear Dua Variabel

ABSTRACT

The System of Linear Equations in Two Variables (SPLDV) is an important mathematical topic because it forms the basis for learning more complex mathematical concepts and is widely applied in everyday life. However, various studies have shown that students still experience difficulties in understanding and solving problems related to SPLDV. These difficulties indicate the existence of epistemological barriers that prevent students from understanding and applying the concept appropriately. This study aims to describe various forms of epistemological barriers experienced by students in understanding SPLDV material and identify the factors that cause these barriers. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with data sources in the form of scientific articles obtained through Google Scholar between 2020 and 2026. The selected articles were analyzed and synthesized descriptively according to the research objectives. The results of the study indicate that students' epistemological barriers in SPLDV material include difficulties in understanding story problems, determining variables, forming mathematical models, connecting concepts to the problem context, and applying appropriate solution procedures. In addition, these obstacles are also influenced by weak mastery of algebraic concepts as prerequisite material.

Keywords: Literature Review, Students, Learning Materials, Systems of Linear Equations in Two Variables.

Article Info

Received date: 15 June 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kemampuan pemecahan masalah. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan mampu memahami berbagai konsep yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan siswa dalam memahami, menjelaskan kembali, serta menerapkan suatu konsep dalam berbagai situasi yang berbeda sehingga menjadi dasar bagi penguasaan materi matematika yang lebih kompleks (Jagom dkk., 2021). Oleh

karena itu, pemahaman konsep menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam pembelajaran matematika (Khoirunnisa & Soro, 2021).

Salah satu materi matematika yang memerlukan pemahaman konsep yang baik adalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Materi ini merupakan bagian dari aljabar yang mempelajari hubungan antara dua variabel dalam bentuk persamaan linear. SPLDV memiliki peranan penting karena menjadi dasar untuk mempelajari materi matematika yang lebih kompleks pada jenjang berikutnya. Selain itu, konsep SPLDV juga banyak diterapkan dalam berbagai permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dituntut untuk memahami konsep, prosedur, dan penerapannya secara tepat (Auliya dkk., 2024)

Meskipun memiliki peranan yang penting, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Kesulitan tersebut tidak hanya muncul pada saat melakukan perhitungan, tetapi juga ketika memahami konsep yang mendasari penyelesaian masalah. Akibatnya, siswa sering melakukan kesalahan dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi SPLDV masih perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Pujiastuti (2020) menunjukkan bahwa siswa mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV. Kesulitan tersebut meliputi memahami pertanyaan dalam soal, mengubah soal cerita ke dalam simbol matematika, menentukan pemisalan variabel, serta menerapkan metode penyelesaian yang sesuai. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan berbagai konsep yang diperlukan untuk memperoleh solusi yang benar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi SPLDV masih belum optimal.

Kesulitan siswa juga terlihat pada proses matematisasi dalam penyelesaian soal cerita. Sadriah & Khaerunnisa (2023) menemukan bahwa sebagian siswa belum mampu melakukan proses matematisasi secara maksimal baik pada tahap horizontal maupun vertikal. Akibatnya, siswa mengalami hambatan dalam mengubah permasalahan kontekstual ke dalam bentuk matematika maupun mengembalikan hasil matematika ke dalam konteks permasalahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menghubungkan situasi nyata dengan representasi matematika masih tergolong rendah.

Selain itu, kesulitan pada materi SPLDV juga tidak terlepas dari lemahnya penguasaan konsep aljabar sebagai materi prasyarat. Ramadhani dan Nurjannah (2023) mengungkapkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep aljabar, melakukan operasi bilangan bulat, serta membedakan tanda positif dan negatif. Padahal, kemampuan tersebut merupakan dasar yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV. Ketidakmampuan memahami konsep dasar aljabar dapat menyebabkan siswa melakukan berbagai kesalahan pada tahap penyelesaian masalah.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Syarah, Harahap, dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa kesulitan siswa pada materi aljabar meliputi kesulitan memahami soal, mengenali variabel, koefisien, dan konstanta, serta memahami cara mengoperasikan bentuk aljabar. Rendahnya pemahaman terhadap konsep-konsep dasar tersebut berpotensi menimbulkan berbagai hambatan ketika siswa mempelajari materi SPLDV yang lebih kompleks. Akibatnya, siswa cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan berbagai bentuk soal yang diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguasaan konsep aljabar sebagai landasan dalam mempelajari SPLDV.

Berbagai kesulitan yang dialami siswa tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam memahami dan menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari. Salah satu hambatan yang sering ditemukan dalam pembelajaran matematika adalah hambatan epistemologi (*epistemological obstacle*). Hambatan epistemologi merupakan hambatan yang muncul akibat keterbatasan pemahaman siswa

terhadap suatu konsep sehingga pengetahuan yang dimiliki hanya dapat digunakan pada konteks tertentu dan sulit diterapkan pada situasi yang berbeda (Nafis dkk., 2025). Akibatnya, siswa cenderung mampu menyelesaikan soal-soal rutin yang serupa dengan contoh yang diberikan guru, tetapi mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal yang memiliki bentuk atau konteks yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hambatan epistemologi masih menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam pembelajaran SPLDV. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bentuk-bentuk kesulitan yang dialami siswa, namun hasil penelitian tersebut masih tersebar pada berbagai kajian yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk hambatan epistemologi yang dialami siswa dalam memahami materi SPLDV. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesulitan siswa serta menjadi bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai bentuk hambatan epistemologi yang dialami siswa dalam memahami materi SPLDV berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan tersebut sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya perbaikan proses pembelajaran matematika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Triandini dkk. (dalam Pratiwi & Meiliasari, 2025), SLR merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah menggunakan database Google Scholar. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci *hambatan epistemologi*, *Pemahaman Konsep*, *Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)*, dan *kesulitan belajar matematika*. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2026, (2) artikel membahas hambatan epistemologi, *learning obstacle*, atau kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi SPLDV atau materi aljabar yang berkaitan, (3) artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*), dan (4) artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding yang relevan dengan bidang pendidikan matematika. Artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak digunakan dalam proses analisis.

Tahapan penelitian meliputi identifikasi artikel, seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi, ekstraksi data, analisis data, dan sintesis hasil penelitian. Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan penelusuran artikel menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai bentuk hambatan epistemologi yang dialami siswa pada materi SPLDV. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari berbagai penelitian selanjutnya dibandingkan dan disintesis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk hambatan epistemologi yang paling sering ditemukan dalam pembelajaran SPLDV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa siswa masih mengalami berbagai kesulitan dalam memahami materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Kesulitan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan perhitungan, tetapi juga pada pemahaman konsep, pemodelan matematika, serta penyelesaian soal cerita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa sering mengalami hambatan ketika harus menghubungkan

informasi dalam soal dengan konsep matematika yang telah dipelajari (Agustini & Pujiastuti, 2020; Sanidah & Sumartini, 2022). Akibatnya, siswa cenderung melakukan kesalahan pada berbagai tahapan penyelesaian masalah SPLDV.

Hasil penelitian Agustini dan Pujiastuti (2020) menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami apa yang ditanyakan dalam soal cerita SPLDV. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan mengubah soal cerita ke dalam simbol matematika, menentukan pemisalan variabel, serta menerapkan metode penyelesaian yang tepat. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa siswa masih kesulitan mengaitkan berbagai konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal secara benar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi SPLDV masih tergolong rendah sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.

Temuan serupa dikemukakan oleh Sadriah dan Khaerunnisa (2023) yang mengungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengubah permasalahan kontekstual ke dalam bentuk model matematika serta menafsirkan kembali hasil penyelesaian sesuai konteks soal. Kesulitan tersebut menyebabkan siswa sering melakukan kesalahan ketika menentukan persamaan maupun saat menyimpulkan jawaban akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami hambatan dalam menghubungkan situasi nyata dengan representasi matematika. Padahal, kemampuan tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dan menerapkan konsep SPLDV pada berbagai konteks permasalahan.

Selain kesulitan dalam memodelkan masalah, siswa juga mengalami hambatan dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV berdasarkan langkah pemecahan masalah. Penelitian Sanidah dan Sumartini (2022) menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan pada tahap memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap informasi yang terdapat dalam soal serta lemahnya kemampuan menggunakan konsep yang telah dipelajari. Akibatnya, siswa sering memperoleh jawaban yang tidak sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesalahan siswa tidak hanya terjadi pada aspek prosedural, tetapi juga pada aspek konseptual.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, hambatan yang dialami siswa pada materi SPLDV menunjukkan karakteristik hambatan epistemologi. Menurut Nafis dkk. (2025), hambatan epistemologi (*epistemological obstacle*) merupakan hambatan yang muncul akibat keterbatasan pemahaman siswa terhadap suatu konsep sehingga pengetahuan yang dimiliki hanya dapat digunakan pada konteks tertentu dan sulit diterapkan pada situasi yang berbeda. Kondisi tersebut terlihat ketika siswa mampu menyelesaikan soal yang bentuknya serupa dengan contoh yang diberikan guru, tetapi mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal yang memiliki konteks atau representasi yang berbeda. Akibatnya, siswa mengalami kebingungan dalam menentukan strategi penyelesaian yang tepat serta kesulitan menerapkan konsep SPLDV secara fleksibel.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hambatan epistemologi pada materi SPLDV tidak terlepas dari lemahnya penguasaan konsep aljabar sebagai materi prasyarat. Ramadhani dan Nurjannah (2023) mengungkapkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan konsep aljabar, melakukan operasi bilangan bulat, serta membedakan tanda positif dan negatif. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Syarah, Harahap, dan Putri (2023) yang menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami variabel, koefisien, konstanta, serta operasi bentuk aljabar. Rendahnya pemahaman terhadap konsep-konsep dasar tersebut menyebabkan siswa mengalami hambatan ketika harus membentuk model matematika maupun menyelesaikan SPLDV secara tepat.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, hambatan epistemologi pada materi SPLDV paling banyak ditemukan pada kemampuan memahami soal cerita, menentukan variabel, membentuk model matematika, menghubungkan konsep dengan konteks permasalahan, serta menerapkan prosedur penyelesaian yang sesuai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran SPLDV masih perlu

lebih menekankan pada pengembangan pemahaman konsep dibandingkan sekadar penguasaan prosedur penyelesaian. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang melibatkan masalah kontekstual, eksplorasi konsep, serta diskusi aktif agar siswa mampu membangun pemahaman yang lebih bermakna. Dengan demikian, siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal rutin, tetapi juga mampu menerapkan konsep SPLDV dalam berbagai situasi yang berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami berbagai hambatan epistemologi dalam memahami materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Hambatan tersebut meliputi kesulitan memahami soal cerita, menentukan variabel, membentuk model matematika, menghubungkan konsep matematika dengan permasalahan kontekstual, serta menerapkan prosedur penyelesaian yang tepat. Selain itu, hambatan epistemologi juga dipengaruhi oleh lemahnya penguasaan konsep aljabar sebagai materi prasyarat, seperti pemahaman tentang variabel, koefisien, konstanta, operasi aljabar, serta operasi bilangan bulat.

Kajian ini menunjukkan bahwa siswa cenderung mampu menyelesaikan soal yang serupa dengan contoh yang diberikan, tetapi mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal dengan konteks atau bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran SPLDV perlu lebih menekankan pada pengembangan pemahaman konsep melalui penggunaan masalah kontekstual, eksplorasi konsep, dan diskusi aktif. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan soal secara prosedural, tetapi juga mampu menerapkan konsep SPLDV secara fleksibel dalam berbagai situasi dan permasalahan kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Agustini, D., & Pujiastuti, H. (2020). Analisis Kesulitan Siswa Berdasarkan Kemampuan Pemahaman Matematis dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi SPLDV. *Media Pendidikan Matematika*, 8(1), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/mpm.v8i1.2568>
- Auliya, F. D., Suhendri, H., & Setiadi, A. (2024). PEMAHAMAN KONSEP SPLDV PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP 10 NOPEMBER JAKARTA. *Transformasi : Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 8(1), 105–113. <https://doi.org/10.36526/tr.v>
- Jagom, Y. O., Lakapu, M., Djong, K. D., Uskono, I. V., & Dosinaneng, W. B. N. (2021). *Pemahaman Konsep Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Berdasarkan Kemampuan Matematika*. 239–245.
- Khoirunnisa, A., & Soro, S. (2021). Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Materi SPLDV Ditinjau dari Gaya Belajar Peserta Didik. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 05(03), 2398–2409.
- Nafis, H. L. H., Usodo, B., Siswanto, S., & Nurhasanah, F. (2025). Analysis of Epistemological Obstacles on the Material of Two-variable Linear Equation System. *KnE Social Sciences*, 3, 257–271. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i11.18747>
- Pratiwi, V. E., & Meiliasari. (2025). Systematic Literature Review: Implementasi Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMRI) dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah. *De Fermat : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 22–34.
- Ramadhani, A., & Nurjannah. (2023). Diagnostik Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas VII Pada Materi Operasi Aljabar Di Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Inovasi Edukasi*, 06(02), 109–120.
- Sadriah, & Khaerunnisa, E. (2023). Kesulitan Proses Matematisasi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Ditinjau Dari Adversity Quotient. *Jurnal Education*, 9(3), 1487–1499. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5155>
- Sanidah, S., & Sumartini, T. S. (2022). Kesulitan Siswa Kelas VIII dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Menggunakan Langkah Polya di Desa Cihikeu.

PowerMathEdu, 01(01), 15–26.

Syarah, F., Harahap, Y. N., & Putri, J. H. (2023). Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Aljabar. *Jurnal on Education*, 05(04), 16067–16070.